

TURKISTONDA RUS AHOLI QATLAMINING SANOAT ISHLAB CHIQRISHGA KIRIB KELISH JARAYONLARI

Abdumutalova Munisa Pulat qizi

SamDu tarix fakulteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16349023>

Annotatsiya: Turkiston Rossiya tomonidan zabt etilgach, Turkistonning XIX asrning 2-yarmi- XX asr boshlaridagi ruslarning kirib kelishi va ijtimoiy-iqtisodiy hayotda faol aralashuvi holat haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: ishchilar qatlami, kambagʻallar, rus dehqonlari, posyolkalar, Mirzachoʻlning oʻzlashtirilishi

Аннотация: После завоевания Туркестана Россией, в работе рассматриваются процессы проникновения русских в Туркестан во второй половине XIX — начале XX века, а также их активное вмешательство в социально-экономическую жизнь региона.

Ключевые слова: рабочий класс, бедняки, русские крестьяне, поселения, освоение Мирзачульского региона.

Annotation: After the conquest of Turkestan by Russia, this work discusses the influx of Russians into Turkestan in the second half of the 19th century and the early 20th century, as well as their active involvement in the socio-economic life of the region.

Keywords: working class, the poor, Russian peasants, settlements, development of the Mirzachul region.

XIX asrning oxiri- XX asr boshlarida aholi tarkibida ijtimoiy oʻzgarishlar sodir boʻldi. Etnik xalq tarkibida mardikorlar, ziyolilar, ishchilar tabaqasi shakllana boshladi. Qariyb aholining 80%ini kambagʻal dehqon tashkil qilgan bir paytda 2% ishchilar edi. Shu bilan bir qatorda rus qatlami ham shakllana boshladi. Rossiya imperiyasi hududni tezroq integratsiya qilish bahonasida rus aholisini Turkistoniga koʻchirish siyosatini olib bordi. Asosan Astraxan, Samara guberniyasidan keltirildi.

Rossiya imperiyasining aholini koʻchirish siyosati Turkiston mahalliy aholisi hayot tarzini ham oʻzgartirib yuborgan. Ya'ni, koʻchmanchi va yarim oʻtroq tarzida hayot kechiruvchi mahalliy aholining chorvachilik uchun moʻljallangan lalmikor yaylov yerlarini koʻchib keltirilgan aholiga taqsimlab berilishi chorvador aholining maʼlum qismini oʻtroq hayot tarziga oʻtishini taqozo etgani aniq. Bu esa, oʻz oʻrnida oʻlkadagi doimiy yashovchi aholi soni, ularning yer maydonlari miqdori, chorvasining hajmini hisobga olish hukumat uchun soliq toʻlov va yigʻimlar undirish uchun imkoniyat tugʻdirgan. Buning natijasi oʻlaroq, dasht hududlarda sobiq koʻchmanchi aholidan iborat boʻlgan oʻtroq aholi yashaydigan yangi qishloqlar paydo boʻlish holatini tezlashtirdi. . Shuningdek, bu tartib orqali mahalliy aholi qancha yerga egalik qilishi va oʻlkada zaxira yerlar miqdorini aniqlash uchun qulay vaziyat roy berdi. Rossiya hukumatining Turkistonga aholini koʻchirish orqali kuchli xoʻjaliklar tashkil etilib, mustamlakachilikning oʻlkadagi iqtisodiy ustunini yaratishdan manfaatdor boʻlsa, koʻchib keluvchi aholi oʻz yeriga ega boʻlishdan manfaatdor boʻldi. Koʻchib kelgan aholi oʻzlariga ajratilgan yer maydonlarida dastlab oʻzlariga tanish ekin turi –don yetishtirish bilan mashgʻul boʻlgan boʻlsa, keyinchalik mustamlaka hukumati talabi bilan iqtisodiy jihatdan sermahsul hisoblangan paxtachilik sohasini oʻzlashtirishga kirishdi. Koʻchib kelgan aholi dastlab, ijtimoiy jihatdan juda ogʻir ahvolda boʻlsada, keyinchalik oʻlkaning qulay sharoiti, unumdor yerlari sababli oʻz xoʻjaliklarini tashkil etib, maʼlum bir muddatdan soʻng

yaxshi hayoti yaxshilandi. Masalan, 1891-1892 yillarda Rossiya imperiyasining markaziy va, ayniqsa, janubiy guberniyalaridan yo'lga otlangan kambag'al yersiz aholining bir qismi qiyinchilik bilan Perovsk va Kazalinsk gacha yetib kelib, yo'lini yana davom ettirishga imkoni yo'q edi. Qashshoqligi shu ahvolda ediki, ularni bu ahvoldan chiqarish uchun 1893 yilda general-gubernatorning rasmiy iltimosi bilan bosh shtab tomonidan 15 ming rubl miqdorida shoshilinch kredit mablag'i ajratilgan. Oradan bir muddat o'tib, ya'ni 1896-1897 yillarga kelib, Sirdaryo viloyati hududida tashkil etilgan rus posyolkalarining aksariyati moddiy jihatdan juda yaxshi ahvolda ekanligi va ularning bu yerdagi sharoiti hamda "mu'jizaviy tuprog'i" tufayli gullab rivojlanayotganligi kuzatilgan. Sirdaryo viloyati hududida 10 yil, ayrimlariga 20 yil va undan ham oldinroq tashkil topgan rus posyolkalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va sotish yaxshi yo'lga qo'yilib, Avliyo-ota uyezdidagi mavjud don mahsulotlari narxining pasayishiga olib keldi. Ko'chib kelgan aholi yaxshi daromad evaziga xo'jaliklarida qo'shimcha ishlab chiqarish turlarini yo'lga qo'yildi. Jumladan, Toshkent uyezdida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan birgalikda o'sha paytda serdaromad hisoblangan paxtachilik sohasi ko'chib kelganlar orasida keng ko'lamda o'zlashtirilib, yuksaltirildi. Bu esa o'z navbatida Toshkent uyezdidagi posyolkalarning iqtisodiy salohiyatini ijobiy darajaga ko'tarishga xizmat qildi. Misol tariqasida, 123 ta xo'jalikdan iborat Sretensk posyolkasidagi birorta xonadonda turmush kamchiliklari yoki pulga ehtiyoji kuzatilmagandi. Chimkent uyezdida ham biror muammo kuzatilmadi. Hududdagi Nikolayev, Merke, Choldevor, Meshat va boshqa posyolkalarida yashovchi dehqonlarda oldingi yildan qolgan 500 pudgacha don zaxiralari saqlayotganligi aniqlangan. Ayrim xo'jaliklar omborida 3 000 pudgacha don mahsulotlarini zaxirada saqlagani ayon bo'ldi. Ular bu mahsulotni o'z xo'jaliklaridan to'plagan bo'lib boshqa joydan sotib olmagan, chunki rus dehqonlari orasida don savdosi bilan shug'ullanganlar deyarli kuzatilmadi. Ular asosan mahsulot narxining qimmatlashish paytini kutgan. XX asr boshlarida Sirdaryo viloyatining Chimkent, ayniqsa, Toshkent va Avliyo-ota uyezdlaridagi posyolkalarda aholining ijtimoiy hayoti tez sur'atlarda o'zgarib boshladi. Chimkent uyezdining 120 ta xonadondan iborat bo'lgan Georgiyevsk posyolkasi aholisi chorvachilik bilan shug'ullanib, 1 000 bosh ishchi buqalardan tashqari 2 ta uyur (poda)da yirik shohli qoramollarga egalik qilishgan. Har bir xonadon boshlig'i 2-3 tadan ot (yilqi) va 2-3 tadan o'z plugiga ega bo'lib, ularning boshqa sarmoyasi bo'lmasa ham, ko'pchilik xonadonlarda 2-3 ming rubl miqdorida zaxira puli mavjud bo'lgan. Bu davrda o'lkada deyarli barcha eski rus posyolkalarida kambag'al aholi kuzatilmadi, eng kambag'al deb hisoblangan Avliyo-ota uyezdidagi Aleksandrovsk posyolkasida ham, faqatgina, yaqinda otasidan moddiy mablag'larsiz alohida ajralib chiqqan oilalargina kambag'al oilalar hisoblanib, ular ham ma'lum vaqtdan so'ng xo'jaliklarini rivojlantirib, o'z uyi, chorvasi va plugiga ega bo'lishar edi. Sirdaryo viloyatida tashkil etilgan barcha rus posyolkalarida qurilgan uylar chiroyli tashqi ko'rinishda bo'lib, atrofida bir qatorda ikki tomondan to'g'ri qilib daraxtlar ekilgandi. Asosan uylar ikki va undan ortiq xonalardan iborat bo'lib, xo'jalik imoratlari ham keng va tartibli qurilgani ahamiyatli edi. Shuningdek, Turkistonda taftish ishlarini olib borgan iqtisodchi-statist A.A.Kaufmannning kuzatishlari bo'yicha, ayrim ko'chib keluvchilar, gohida o'zlariga berilgan yerlarni ma'qul topmasdan, boshqa joylardan yaxshiroq sharoit izlashgani aniq bo'lgan. Biroq, o'zga yurtda noqulay muhitga moslasha olmasdan, o'zlariga ma'qul keladigan joy va ish topa olmasdan, ilgari ajratib berilgan yerlar yoki, umuman, o'z vataniga qaytib ham ketganlar ham bo'lgan. Vannovsk posyolkasiga ko'chib kelgan 20 ta oila Orenburg

guberniyasiga ko'chib ketib, qisqa muddatdan keyin yana Vannovsk posyolkasiga qaytib kelganlar ham bo'lgan. Vaholangki, Mirzacho'l hududi Rossiya imperiyasining ko'chirish siyosatini amalga oshirish bo'yicha muhim strategik markaz vazifasini bajargandi. XIX asr oxirida bu yerda rus, ukrain va belorus aholisining soni 3,5 ming nafarni tashkil etib, bundan tashqari bu yerda nemis, tatar, arman, golland va boshqa rus millatiga mansub bo'lmagan millat vakillari ham yashab kelishardi. 1920-yilga kelib bu yerdagi shahar va qishloqlarda yashovchi rus, ukrain, belorus aholisining soni 10 ming nafardan ortiqqa yetib, mazkur hududda yangi yerlarning o'zlashtirilishi natijasida, ayniqsa, 1910-1917 yillarda tashkil etilgan posyolkalar imperiya hukumatining siyosiy va iqtisodiy tayanchi bo'lishi maqsad qilingan edi. (1917 yilda rus posyolkalar soni 24 taga yetgan) . Qishloq xo'jaligida o'lka dehqonlari uchun begona bo'lgan yerga ishlov berish uchun plug, borona, belo'roq va boshqa uskunalarni amaliyotda sinab ko'rishgan hamda Turkiston xalqlari orasida tarqaldi. Mahalliy aholi hayotida yangicha oziq-ovqat turlari bo'lgan kartoshka, pomidor, karam, lavlagi, malina, yer tut va boshqa mahsulotlarning o'lka bo'ylab keng tarqalishida ko'chib kelgan aholining ta'siri katta bo'ldi. XIX asr oxirida mintaqada 70745 kishi istiqomat qiladigan 116ta rusdehqon qishloqlari bo'lgan. Turkistonning butun rus aholisi, 1897 yilgi aholi ro'yxatiga ko'ra, 197 420 kishini tashkil etdi. Bu raqamlar shundan dalolat beradiki, aholining ko'p qismi shaharlarda to'plangan, shuningdek temir yo'lga xizmat ko'rsatadigan qishloqlarlarda ham ko'pchilikni tashkil qilgan. Rus posyolkasi mavjud shahar yonida qurilgan bo'lib, shahar ikki qismga bo'linganday tuyuladi - rus va mahalliy, ularning har biri o'z boshqaruv tizimiga ega edi. Rossiya aholisi umumiy mintaqa aholisi sonining 3,75% ni tashkil etdi.

Turkistonga ruslar ko'chib kelishi bilan kundalik turmush va mahalliy aholining qishloq xo'jaligi texnologiyasida ko'plab yangi narsalar paydo bo'lishiga olib keldi. Qishloqlar rus aholi punktlari namunasida qurila boshlandi: Yevropa namunasidagi uylari terak va bog'lar bilan qoplangan. Shu tariqa, Yevropa mebellari, kiyimlari, idish-tovoqlari, soatlar, tikuv mashinalari mahalliy aholining kundalik hayotining bir qismiga aylana boshladi. Yangi qishloq xo'jaligi asboblari: omochlar, temir tirmiklar, ot ketmonlari va tirmiklar, keyinroq murakkab asbob-uskunalar - seyalkalar, o'roqlar paydo bo'ldi. Qishloq xo'jaligiga rus ko'chmanchilarining kelishi bilan ilgari Turkistonga xos bo'lmagan yangi ekinlar yetishtirishni boshladi: makkajo'xori, jo'xori, grechka, kungaboqar, qand lavlagi, kartoshka, pomidor, karam, smarodina, malina, qulupnay, zig'ir, kenaf. Markaziy Osiyo uchun yangi daraxt va butalar - oq akatsiya, chinor, terak, sarv, eman, jo'ka, lilak yetishtirila boshlandi.

XX asr boshlariga kelib, Turkistonda ko'chib kelganlar orasida ham tovar-pul munosabatlari shakllanib bordi va ularning yashash darajasida tabaqalashish jarayoni kuzatildi. Bu holat nafaqat shahar, balki qishloqlar aholisi orasida kuzatila boshlandi. Yersiz, mablag'siz och qolgan dehqonlar har qanday sharoitdagi eng og'ir mehnat turlariga ham rozi edi, bu esa doimiy mehnat bilan band bo'lgan aholining mehnatga haq to'lov miqdorini pasayishiga ham sabab bo'ldi. O'z yeriga ega bo'lmagan dehqonlar yilning katta qismini ariq va zovurlarni tozalash, kovlash va tashish ishlari bilan shug'ullanib, bir kunda 1 yoki 2 rubl miqdorda daromad olishardi. Ko'chib kelganlarning asosiy qismining oilalari katta bo'lganligi uchun bu kunlik daromadi yetmas edi. Shuning uchun ular vaqtinchalik ishlarini bajarib ma'muriyat tomonidan yer ajratilishi navbatini ham kutib umr kechirishardi. Ko'p hollarda bu toifa aholining bir qismi hududlardagi fabrikalarga, ruda va kon ishlari, ustaxonalarda doimiy ishlab, 1910 yildan keyin esa Turkiston hududida zavod-fabrikalar, ishlab chiqarish

korxonalarining rivojlanish davri edi. Shuningdek, ko'chib kelganlarning bir qismi temir yo'llarni ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lishgan. Rossiyada paydo bo'lgan ayrim ishlab chiqarish korxonalarining ta'siri Turkistonga ham sezila boshlandi. Bu loyihalar, asosan, Angliyaning Hindistondagi koloniyalarida ingliz fabrikalarini ochgani kabi, Rossiya imperiyasi ham Turkistonda qisman bo'lsada ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali siyosiy mavqeini mustahkamlash va bu orqali o'lkada aholini ko'chirish jarayonini barqarorlashtirishni maqsad qilgan edi.

Cho'llarda asta-sekin rus harbiy bosqinidan keyin rus dehqonlarining keng ko'lamliligi o'rni paydo bo'ldi, ammo Turkistonda 1910-yilgacha hukumat nizomining bandida rus dehqonlarining yangi sug'oriladigan yerlardan boshqa yerlarga joylashishini taqiqlab qo'ydi. Sirdaryo, Farg'ona, Samarqand va Kaspiyirtilik viloyatining umumiy aholisi 5,291,152 bo'lgan holatda 1911-yilda tarkibning 202,290 ruslarni tashkil qilardi. Ularning katta qismini davlat ma'muriyat a'zolari, harbiylar, savdogarlar, tadbirkorlar va temiryo'l qurilish sanoatining natijasida kelib qolganlar tashkil qilardi. Orenburgdan pochta yo'nalishi bo'ylab ba'zi qishloqlar Toshkentda yaratildi. 1895 yilga kelib mintaqada 45 nafar rus qishloq xo'jaligi qishloqlari bor edi. 1900-yilga kelib esa 20 tasi bo'lgan 48 ta qishloqda 20 ming aholi yashardi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Morrison 'Peasant settlers and the 'civilizing mission' in Russian Turkestan, 1865-1917' Journal of Imperial & Commonwealth History Vol.43 No.3 (2015) pp.387 - 417
2. Sahadeo Russian Colonial Society, 41-7, 57-68, 108-36, 170-6; Idem "Epidemic and Empire: Ethnicity, Class and Civilisation in the 1892 Tashkent Cholera Riot" Slavic Review 64,1 (2005): 117-39.
3. L. Sinitsyn "Zametki po povodu nashikh pereselentsev" TV 15/03/1888 No.11
4. Фомченко А.П. Русские поселения в Туркестанском крае в конце XIX - начале XX в. (социально-экономический аспект) .-Ташкент, Фан, 1983. -10б.
5. Половцева А.А. Отчёт..., командированного в 1896-1897 г.г. для собрания сведений о положении переселенческого дела в Туркестанском крае – СПб.,1898. 137б.
6. Кауфман А.А. К вопросу о русской колонизации Туркестанского края, –СПб., 1903. – 10-12б.
7. Мирзаева Н.М. Русские поселения Мирзачульского оазиса и их социально-экономическое положение в конце XIX–начале XX века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. –Ташкент, 2011. – 22б.
8. Гинзбург А. И. Русское население в Туркестане. –М., 1991. –115-116б.
9. История УзССР под ред. РХ.Аминовой и др.Т.2. - Т. :Фан, 1968. - С.4
10. "Initial Problems in the Soviet Economic Development of Central Asia," p. 286; "Some Statistics on Higher Education," p. 234
11. Фомченко А.П. Русские поселения в Туркестанском крае. - Т.:Фан, 1983. - С.35-39